

Binnengekomen boeken

Uitvoering EG-richtlijnen in Nederland
1958-1994
J.C. van Haersolte
Uitgever: SDU, Den Haag
Prijs: f 165,-

Kracht en zwakte van de Nederlandse economie
L. van der Geest
J. van Sinderen
Uitgever: ESB/OCfEB
Prijs: f 58,-